

LE MONDE *diplomatique*

> 2023. március

19-re lapot húzni?

ÍRTA BENOIT BRÉVILLE

A szállítások a „védelmi eszközökre” korlátozódtak volna. Az eskaláció elkerülése érdekében, hogy megakadályozzák a „közvetlen konfrontációt a NATO és Oroszország között”, amely Joseph Biden elnök szerint egyet jelentene a „harmadik világháborúval”.

Egy évvel Oroszország Ukrajna elleni agressziója után a nyugati tábor által biztosított védelmi eszközökből Mi-17-es helikopterek, Howitzer-ágyúk, kamikaze drónok, nagy hatótávolságú rakétavető, Abrams és Leopard harckocsik lettek. Az egyik nap kijelölt határokat másnap már átlépték, és amikor Biden elnök január 31-én arról biztosított bennünket, hogy országa nem fogja leszállítani a Kijev által kért harci repülőgépeket, sejtettük, mi következik. Ráadásul katonai körökben már a svéd Gripen és az amerikai F-16-os erőit vetik össze.

Úgy látszik, az eskalációt, amely ma átvette a tárgyalások helyét, semmi sem állítja le. „A katonai siker átbillentése Ukrajna javára” Washington szerint „a legjobb módja annak, hogy felgyorsítsuk a valódi diplomácia lehetőségét”. Harcias kijelentésekkel („támogatni fogjuk az ukrán népet, amíg csak szükséges”, „Ukrajna győzni fog”...) Biden elnök kockára tette hazája hitelességét: az afganisztáni bukás után minden visszavonulás a gyengeség jelének tűnne. Az Európai Unió pedig, amely szintén erősen érintett, ezt stratégiai megaláztatásnak élné meg. Vlagyimir Putyin a céljai elérése érdekében mozgósította a szükséges erőket, egy olyan konfliktusban, amelyet létfontosságúnak tekint, amely a nemzet sorskérdését érinti. Ezek után azt hinni, hogy egy sarokba szorított Oroszország inkább elfogadja a vereséget, mintsem hogy bevesse a legpusztítóbb fegyvereket, olyan mint 19-re lapot húzni.

Hamarosan szóba kerül majd a nyugati csapatok bevetése is. Washington egyelőre ezt elutasítja. De vajon nem fogadkozott-e Lyndon Johnson elnök is 1964 októberében: „Nem fogunk amerikai fiúkat küldeni 9 vagy 10 000 mérföldre, hogy megtegyék azt, amit az ázsiai fiúknak maguknak kellene megtenniük”? Néhány hónappal később meggondolta magát. 1965-től végül hárommillió „amerikai fiú” ment el Vietnámba. 58 300 soha nem tért vissza.

A győzelem lehetetlen, borítékolható a hosszan elhúzódó harc, a makacs kitartás csak azért, hogy ne veszítsenek: ez a sors azonban nem csak az oroszokra vár. Az Egyesült Államok Irakban és Afganisztánban bebizonyította, hogy képtelen levonni a vietnámi háború tanulságait. Nguyen Chi Vinh volt védelmi miniszterhelyettes a történelem tükrét tartja Kijev elé: „Meg kell mondanunk ukrán barátainknak, hogy nem bölcs dolog hagyni, hogy országuk a hatalmi politika színterévé váljon, hogy katonai erővel szálljanak szembe hatalmas szomszédjukkal, és állást foglalni két nagyhatalom közötti rivalizálásban”. A NATO-ra támaszkodva és a NATO hadieszközeivel felszerelve Kijev most olyan túlzó háborús célokat tűz ki maga elé,

mint például a Krím visszafoglalása. Amikor a Nyugat bátorítja ezt a szélsőségességet, akkor garantálja, hogy a háború hosszan tart majd, s egyre inkább eszkalálódik.

Fordította: Morva Judit

BENOIT BRÉVILLE